

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилиқ муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Шерқўзи Ахмадбобоевич Абдуллаев,
Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик
ва биотехнологиялар университети тарих фани ўқитувчиси

СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

For citation: Sherkuzi A. Abdullaev. THE COLLECTIVE POLICY OF THE SOVIET GOVERNMENT IN UZBEKISTAN AND ITS CONSEQUENCES. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.10-15

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7197083>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада собиқ совет ҳукумати томонидан XX асрнинг 30-йилларида ўтказилган жамоалаштириш сиёсати, унинг сабаблари ва келтириб чиқарган ижтимоий-иқтисодий оқибатлари, ушбу сиёсатга қарши Ўзбекистонда аҳолининг норозилик ҳаракатлари Самарқанд округи мисолида баён этилган. Айниқса, Ўзбекистонда жамоалаштириш сиёсатининг аҳоли турмуш даражасига таъсири, қишлоқ хўжалиги, айниқса чорвачиликда юзага келган аянчли вазият, ушбу сиёсатга қарши чиққан кенг деҳқонлар оммасининг норозилик ҳаракатлари сабаблари ва бунга жавобан совет ҳукуматининг олиб борган қатағонлик сиёсати таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: жамоалаштириш, колхоз, совхоз, қулоқлаштириш, қишлоқ хўжалиги, чорвачилик, деҳқон, қатағонлик

Шерқўзи Ахмадбобоевич Абдуллаев,
преподаватель истории Самаркандского
государственного университета ветеринарной
медицины, животноводства и биотехнологии

ПОЛИТИКА КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается политика коллективизации, проводимая советской властью в 30-е годы XX века, ее причины и социально-экономические последствия, а также протестные движения населения Узбекистана против этой политики на примере Самаркандского округа. Анализируется в частности, влияние политики коллективизации на жизненный уровень населения Узбекистана, плачевное положение в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве, причины протестов широких крестьянских масс, выступавших против этой политики и ответная репрессивная политика советского правительства на эти протесты.

Ключевые слова: коллективизация, колхоз, совхоз, кулачество, сельское хозяйство, животноводство, крестьянин, репрессии

Sherkuzi A. Abdullaev,

Lecturer in History, Samarkand State University of
Veterinary Medicine, Animal Husbandry and Biotechnology

THE COLLECTIVE POLICY OF THE SOVIET GOVERNMENT IN UZBEKISTAN AND ITS CONSEQUENCES

ABSTRACT

This article describes the collectivization policy pursued by the former Soviet government in the 1930s, its causes and socio-economic consequences, as well as the protests of the population of Uzbekistan against this policy on the example of the Samarkand region. In particular, the impact of the collectivization policy on the standard of living in Uzbekistan, the tragic situation in agriculture, especially in animal husbandry, the reasons for the protests of the peasant masses against this policy and the repressive policy of the Soviet government in response are analyzed.

Index Terms: collectivization, collective farm, state farm, kulaks, agriculture, animal husbandry, peasant, repressions

Кириш қисми (introduction)

Маълумки, юртимиз худуди кулай иқлимли, унумдор ерларга бой бўлганлиги учун халқимиз деҳқончилик ва чорвачилик соҳасида ўзига хос тажрибага эга бўлиб, асрлар давомида маҳаллий эҳтиёжларни қондириб келишган. Аммо, совет ҳокимияти бу омилларни мутлақо ҳисобга олмай, бутун совет иттифоқида бўлгани каби Ўзбекистонда ҳам “ҳарбий коммунизм” йилларида синовдан ўтган кампаниябозлик, “хужум ва тазйиқ” усуллари билан “жамоалаштириш” сиёсатини амалга оширди. Деҳқонлар зўрлик билан колхозларга киришга мажбур этилди. Бу эса кўплаб салбий ижтимоий-иқтисодий оқибатларни келтириб чиқарди. Жумладан, одамлар турмуш даражаси оғир ахволга тушиб қолди, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш, айниқса чорва ҳайвонлари сони кескин камайиб кетди, айрим йилларда бутун иттифокда очарчилик ҳолатлари рўй берди. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ўлканинг соғлом фикрли кишилари ҳар қандай тазйиқ ва таъқиблардан қўрқмасдан совет ҳокимиятининг “жамоалаштириш” каби халқ манфаатига зид тадбирларга доимий норозилик билдириб келишди.

Асосий қисм (Main part)

Коммунистик партия етакчиси И.Сталиннинг 1929-йил 7-ноябрда босилиб чиққан “Буюк бурилиш йили” номли мақоласи жадал жамоалаштиришни “назарий” жихатдан асослаб берди. Унда “кенг қишлоқ оммаси колхозларга кириш учун етилди” деб айтилган эди. Ўша вақтлардаёқ болшевиклар партиясининг вакиллари билан бири Н. Бухарин жамоалаштиришнинг кучайишига қарши чиққан ҳолда колхозларнинг жадал ривожланиши фақат оммавий норозилик ва деҳқонлар ва ишчилар синфи ўртасидаги алоқани узишга олиб келиши мумкинлиги, қишлоқларда социалистик тараққиётнинг юқори чўққисига колхозлар орқали эмас, балки кооперациялар ёрдамида эришиш мумкинлигини таъкидлаб ўтди. Аммо унинг бу қарашлари Сталиннинг умумий жамоалаштириш сиёсатига зид эди. 1929-йил 27-декабрда аграр марксчилар конференциясида сўзга чиққан И.Сталин “ёппасига жамоалаштириш” асосида кулоқларни синф сифатида тугатиш” шиорини эълон қилди. Колхозларни маъмурий-бўйруқбозлик, куч ишлатиш йўли билан қуриб бўлмаслиги, коллективлаштириш ғоясини йўққа чиқарувчи бу йўл фақат душманга кераклиги совет раҳбариятига маълум эди. Бу ўринда Сталиннинг қишлоқ хўжалик артелларини ташкил этишни черков қўнғироқларини олиб ташлашдан бошлаётган ҳайбаракаллачиларни кескин танқид остига олганини эслаш жоиз. Сталин деҳқон колхоздан қўрқмасин, уни колхознинг афзал эканига ишонтириш керак, деҳқоннинг ўз ихтиёри билан колхозга киришига эришиш зарур, аммо бу жуда жиддий иш ва у маълум вақтни талаб қилади, бунда шошма-шошарликка йўл қўйиб бўлмайди деган эди.

Лекин ёппасига жамоалаштиришга раҳбарлик қилиш учун республика ва вилоят штаблари тузилди. Ҳамма жойда оммавий ахборот воситалари, жамоат ташкилотлари ҳаракатга келтирилди. Жамоа хўжаликларига бирлаштириш учун деҳқон хўжаликларига бевосита хужум қилиш амалий жихатдан бузғунчилик ҳаракатига айланиб кетди. Қаршилиқ кўрсатганлар ижтимоий мансублигидан қатий назар “қулоқ қилинди”. Кўп ҳолларда қишлоқларнинг аҳолисини бу ердан кўчириб юборамиз, озик-овкат таъминотидан, сувдан маҳрум этамиз, деб кўрkitиб колхозларга ёзилишига мажбур қилардилар.

Жамоалаштиришни сунъий тезлаштириш ва бу борада “социалистик мусобақа” нинг ким ўзди “пойгасини” авж олдиришда ВКП(б) МКнинг 1930 йил 5 январдаги “Жамоалаштириш суръати ва колхоз қурилишига давлат ёрдами бериш тадбирлари тўғрисида” ги қарори ҳал қилувчи ўрин тутди. Мазкур қарорда собиқ СССР ҳудуди уч гуруҳга бўлинди ва қайси ҳудуд қачон жамоалаштиришни тугаллаши режалаштирилди. Жумладан, Ўзбекистон учинчи гуруҳга киритилди ва у жамоалаштиришни 1933 йил баҳорида тугаллаши керак эди. Бироқ ВКП(б) МКнинг Сиёсий бюроси мамлакатда жамоалаштириш тажрибасини ўрганиб чиқиб, амалий чоралар белгилади. Унда Ўзбекистон жамоалаштириш жуда секин ривожланиб бораётган ҳудудлар қаторида экани танқид остига олинди. Ушбу важдан фойдаланган Ўрта Осиё бюроси Ўзбекистонда жамоалаштириш ва бу билан боғлиқ кулоққа тортиш кампаниясини авж олдириб юборди. Ўрта Осиё бюроси бу минтақадаги миллий компартиялар устилан ҳукмронлик қилар, унинг айтгани-айтган, дегани-деган эди. Марказ директиваси миллий компартиялар ва ҳукуматлар томонидан ҳаётга, амалиётга қанча тадбиқ этилса, Ўрта Осиё бюросининг Марказ олдидаги бурчи, вазифаси бажарилганлиги шунча намоён бўларди. Марказ кўрсатмасини бажариш ниқоби остида Ўрта Осиё бюроси жамоалаштиришни бу минтақада бузишлар асосида олиб борди. Унинг раҳбари ва аъзолари эса бу ишга миллий компартиялар раҳбарларини сафарбар қилдилар.

“Жамоалаштириш” ишлаб чиқаришга давлат монополияси ўрнатилишига олиб келди. Кишиларнинг ишлаб чиқаришдаги меҳнатига бир хил ҳақ тўлаш, меҳнатдан моддий манфаатдорликнинг мавжуд эмаслиги натижасида иш орқага кетди. Шунингдек, зўравонлик билан ўтказилган сиёсат кўплаб ишбилармон, тадбиркор одамларнинг ишга, ерга бўлган муносабатини совитди. Жамоалаштириш сиёсати оқибатида қишлоқ хўжалиқ маҳсулотлари этиштириш ҳам кескин камайиб кетди, шунингдек маҳсулдорлик, самарадорлик тўхтаб қолди. Энг муҳими жамоалаштириш оқибатида деҳқонларда меҳнатдан манфаатдорлик, хўжалиқ юритишга бўлган иштиёқ сўнди. Қишлоқ хўжалигининг инқирозга юз тутиши 1933-1935 йилларда Ўзбекистонда ҳам қаҳатчилик, ҳатто айрим жойларда очарчиликнинг вужудга келишига олиб келди. Республика партия органларига жойлардан нон танқислиги юзага келганлиги ҳақида юзлаб ташвишли хабарлар келган. Колхозларда ишчи кучи танқислиги оқибатида ва бошқа маънавий сабаблар туфайли ҳосилдорлик йил сайин камайиб борган. Бундай хўжалиқларнинг тугатилиши деҳқонларда ишончсизлик ва хавотир уйғотди. Кўпгина одамлар ўз хўжалиқларини қаровсиз ташлаб қочдилар.

Айниқса, чорвачиликка ҳалокатли зарба берилди. Кўпчилик чорваларини сўйиб, сотиб юборди. Молларнинг кўплаб сўйилиши жиддий муаммога айланди. Жамоалаштириш даврида республикада чорвачилик бутун иттифоққа нисбатан кўп талофат кўрди. Жумладан, чорва ҳайвонларини 1928 йилга таққослаганда қорамоллар 1718,6 минг бошдан 1937 йилга келиб 1003,9 минг бошга, қўйлар 6001,2 минг бошдан 2431,3 минг бошга, отлар 550,2 минг бошдан 358,7 минг бошга, туялар 140,6 минг бошдан 45,7 минг бошга қисқариб кетган. “Жамоалаштириш” натижасида мажбуран ташкил қилинган “колхоз-совхоз тузуми” ердан фойдаланишнинг ярқисиз шакли бўлиб чиқди ва охир-оқибатда аграр ишлаб чиқаришни таназзулга олиб келиши муқаррар бўлиб қолди.

Натижалар ва муҳокамалар (Results and Discussions)

Совет тузумининг сиёсати ва амалиётига қарши қишлоқ аҳолиси норозилик билдирди, исёнлар, ғалаёнлар кўтарди. Большевиклар «қишлоқ аксилинқилоби» деб атаган бу ҳаракатлар, аслида, большевиклар тажовузи, коллективлаштириш, кулоққа тортиш, сургун қилиш, қамоққа олиш, ҳатто отувлардан иборат асоссиз қатағон сиёсатига қарши кўтарилган

деҳқонлар инқилоби эди. Бироқ уни қизил армия қўшинлари, ОГПУчилар шафқатсизлик билан бостира борди. Жамоалаштириш сиёсати совет ҳокимияти тамонидан мажбурлаб жорий этилган сиёсат бўлиб, ушбу тадбир ҳеч қачон деҳқон аҳли тамонидан қўллаб-қувватланмаганлигини биргина Самарқанд округидаги ушбу маълумотлар орқали билиб олишимиз мумкин. Жумладан, 1930-йилнинг 27-мартдан, 30-мартгача яъни фақат 3 кун ичида 300 хўжаликни бирлаштирган 1 та колхоз барҳам топган, сақланиб турган колхозлардан чиқиш учун 1062 хўжалик ариза берган. Ёки 4-апрелдаги маълумотга қараганда, Самарқанд округида яна 455 хўжаликни бирлаштирган 1 та янги колхоз барҳам топган. 106 хўжалик эса колхозлардан чиқиш учун ариза берган Самарқанд қишлоқларидаги оддий одамлар ҳам совет ҳокимиятининг нотўғри иқтисодий сиёсатига қарши чиққан ва мустабид тузум тамонидан қатағонга учраганлар. Мажбурий жамоалаштириш ва унинг оқибатлари билан деҳқонлар ҳеч қачон чиқиша олмаганлар. Чунки мулкка эгаллик ҳиссининг йўқотилиши нафақат деҳқонларни, балки бутун жамиятни инқирозга олиб кела бошлаган. Баъзи кишиларни давраларда колхоз тузумига қарши айтган тўғри фикрлари айрим сотқин кишилар ва хуфиялар тамонидан янада бўрттирилиб, тегишли органларга етказилган. Натижада бутун Ўзбекистондаги каби Самарқанд вилоятида ҳам кўплаб инсонлар ва уларнинг оилалари қатағон сиёсатининг жабрини тортганлар. Совет ҳокимияти тамонидан олиб борилаётган хато иқтисодий сиёсатга (мажбурий жамоалаштириш, хусусий эркин савдога йўл қўйилмаслиги, саноатнинг бир томонлама ривожлантирилиши ва б.) қарши Ўзбекистондаги партия ва совет ҳукуматининг раҳбарлик лавозимларида турган миллий сиёсий раҳбарлар ҳам (“18 лар гуруҳи” аъзолари ва ҳоказо), ўз хоҳиши билан колхозга аъзо бўлишни истамаган деҳқонлар ҳам, эркин савдодан айрилган хусусий савдогар ва тадбиркорлар ҳам норозилик билдиришган. Бундан ташқари, ўзига тўқ деҳқонларнинг қулоқ қилиниб, турли посёлкаларга сургун қилиниши, заёмларнинг қашшоқ деҳқонларига мажбурлаб сотилишига қарши деҳқонлар норозилик билдирилган.

Мажбурий жамоалаштириш сиёсатига қарши Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида 1929-йил охири 1930-йилнинг бошларида деҳқонларнинг 14 марта оммавий чиқишлари содир бўлиб, уларда 3,7 минг киши иштирок этган. Умумий ҳисобда эса колхозларга қарши чиқиш ҳоллари, ОГПУ нинг маълумотларига қараганда, республикада 240 марта содир бўлган, Собик СССР бўйича 1930-йил мартнинг ўрталарига келиб, 2 мингдан ортиқ қуролли чиқишлар бўлган.

Бадавлат хўжаликларининг мол-мулкани тўлик мусодара қилиш “бой-қулоқлар” оилаларини ўзга юртларга сургун қилиш оммавий қонунсизликлар асосида амалга оширилди. “Қулоқлар” га қарши кураш ниқоби остида асосан тадбиркор, ишбилармон деҳқонларга нисбатан ялпи уруш эълон қилинди. Диндор бўлгани учун, маъмуриятнинг хатти-харакатига норозилик билдир-гани учун шахсий уч олиш мақсадида қулоқ қилиш ҳоллари ҳам учраб турди. Шундай қилиб, колхоз қурилиши суръатларини сунъий равишда авж олдириш, колхозларни “социалистик асосда мустахкамлаш”, кўп сонли одамларнинг сургун қилинишига, қурбон бўлишига, уларнинг бегуноҳ қонини тўкилишига сабаб бўлди. “Қулоқ” хўжаликларининг аксарияти 1931 йилда Ўрта Осиё бўйлаб ва Украинага сургун қилинган, 1932 йилдан эса Шимолий Кавказ ва Қозоғистонга бадарға қилинганлиги ҳақида ҳам маълумотлар мавжуд. Шунингдек, республикадан Украинага 3,5 мингдан зиёд “қулоқ” оилалари кўчирилган, Ўрта Осиё республикаларига эса 2 минг бой оилалари кўчирилган. Республикадан ташқарига сургун қилинган ўзбек “қулоқ” ларининг Украина ва Шимолий Кавказда пахтачилик билан шуғулланганлигига доир маълумотлар ҳам бор.

Умуман, жамоалаштириш даврида Ўзбекистонда тугатилган “қулоқ” хўжаликлари 11-12 минг атрофида бўлиб, 1937 йилга келиб “колхозга қарши қайфиятда бўлганлик учун”, “қарзларни тўламаганлик учун”, “қулоқлар”га мансублиги учун жамоалаштиришнинг аввалги йилларини ҳам ҳисобга олганда 60 мингдан ортиқ киши қатағонга учради. Совет режими қишлоқда ўз ҳокимиятини тўла ўрнатиб, жамоалаштиришни амалга ошириб бўлгач, сургун қилинган “қулоқ” хўжаликларига нисбатан ўз сиёсатини биров “юмшатган”. Масалан, СССР МИК 1934-йил 27 майда “Собик қулоқларнинг гражданлик ҳуқуқларини тиклаш тартиби тўғрисида” қарор қабул қилиб, унда “қулоқлар”нинг сайлов ҳуқуқлари тикланган.

Хулоса (Conclusion)

Хулоса шуки, совет ҳокимиятининг “жамоалаштириш” сиёсати орқали қишлоқлардаги азалий хўжалик алоқалари тизимига ёппасига аралашуви, қишлоқ хўжалиги учун мутлақо зарарли бўлган социалистик муносабатларнинг мажбуран ўрнатилиши хўжаликларда мустақил тарзда ривожланишнинг барча имкониятларини барбод қилди. Қишлоқ меҳнатқашларининг ерга бўлган муносабати ва дунёқарашини салбий томонга ўзгартирди. Дехқонлар ерга ва ишлаб чиқаришга эгаллик туйғусини, минг йиллардан буён сингиб келган меҳнатсеварлик фазилатларини йўқотиб бордилар, улардаги меҳнатга, касб маҳоратига бўлган меҳр-мухаббат совиб бораверди. Натижада одамларнинг ижтимоий турмуши ва қишлоқ хўжалиги оғир ахволга тушиб қолди. Шунингдек, азалдан қишлоқ хўжалигида катта тажрибага эга, турли хил қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириб, маҳаллий аҳоли эҳтиёжини тўлиқ таъминлаб келган йирик хўжалик эгалари, соғлом фикрли оддий қишилар совет ҳокимиятининг жамоалаштириш сиёсатига кескин қарши чиқдилар. Аммо, амалда ҳеч қачон халқ манфаатини ўйламаган мустабид совет ҳокимияти ўзининг кенг қамровли жазо органлари ёрдамида бир томондан, совет ҳокимиятига қарши чиқиш беҳуда эканлигини кўрсатиб қўйиш, иккинчи томондан, ушбу тузумга қарши чиққан фуқароларни жисмонан йўқ қилиш мақсадида ўзига хос қатағон сиёсатини авж олдирди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Аминова Р.Х “Коллективлаштириш-қашшоқлаштириш демак” “Шарқ юлдузи”, 1992 йил 12-сон.183-бет (Aminova RH "Collectivization means impoverishment" "Star of the East", No. 12, 1992. p.183)
2. Шамсутдинов Р.Т. “Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун (Ўрта Осиё республикалари мисолида)” Т., “Шарқ”, 2003 йил. 24-54 бетлар (Shamsutdinov R.T. "Rural tragedy: collectivization, deafening, exile (on the example of the Central Asian republics)" Т., "East", 2003. Pages 24-54)
3. Шамсутдинов Р.Т. “Ўзбекистонда советларнинг қулоқлаштириш сиёсати ва унинг фожеали оқибатлари”. “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик концерни Бош таҳририяти. - Т. 2001 105-бет (Shamsutdinov R.T. "Soviet austerity policy in Uzbekistan and its tragic consequences." Editor-in-Chief of Sharq Publishing and Printing Joint-Stock Concern. - Т. 2001 Page 105)
4. Данилов В.П. “Коллективизация : как это било? Страницы истории советского общества. Люди, проблемы, факти” М., Политиздат 1989 год. — С. 228-250 (Danilov V.P. “Collectivization: how did it beat? Pages of the history of the Soviet society. People, problems, facts” М., Politizdat 1989. — Page 228-250)
5. “Трагедия средниазиатского кишлака: Коллективизация, раскулачивание, ссылка. 1929-1935. Документы и материалы” Под редакции д.и.н Д. А. Алимовой. Т : “Шарқ”, 2006 год. – С. 225-230 (“The tragedy of the Central Asian village: Collectivization, dispossession, exile. 1929-1935. Documents and materials” Edited by Doctor of History D. A. Alimova. Т : Shark, 2006. – Page 225-230)
6. Голованов А. А. “Крестьянство Узбекистана: эволюция социального положения 1917-1937 гг” Ташкент: “Фан”, 1992 год. — С 160. (Golovanov A. A. “The peasantry of Uzbekistan: the evolution of the social situation in 1917-1937” Tashkent: “Fan”, 1992. — Page160)
7. Дьяков Ю. Пятая колонна России. - М., 1995. - С.49 (Dyakov Yu. The fifth column of Russia. - М., 1995. – Page 49)
8. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. / Илмий муҳаррир М. Жўраев. – Т.: Шарқ, 2000 йил. 351-352 бетлар (New history of Uzbekistan. Book 2. Uzbekistan during the Soviet colonial period. / Scientific editor M. Jo'raev. - Т. : Sharq, 2000. Pages 351-352)
9. Шамсутдинов Р., Абдуллаев М, “Ўзбекистонда коллективлаштириш, қулоқлаштириш ва деҳқонларни сургун қилиш: мақсад, тажриба ва оқибатлар” “Водийнома” журнали 2017

- йил №3 (5) (махсус сон) - 38-бет (Shamsutdinov R., Abdullaev M, “Collectivization, deafness and deportation of farmers in Uzbekistan: goals, experience and consequences” “Vodiynoma” magazine 2017 №3 (5) (special issue) - page 38)
10. Ниёзова Ф. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигини коллективлаштиришнинг салбий оқибатлари //“Ўзбекистон тарихи”, 1999 №4. (Niyozova F. Negative consequences of collectivization of agriculture in Uzbekistan // "History of Uzbekistan", 1999 №4.)
 11. https://www.gazeta.ru/science/2019/11/17_a_12817490.shtml

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000